

**OVOZLI NUTQNING LINGVISTIK EKSPERTIZASI: TUSHUNCHA,
MOHIYAT VA O'RGANISH METODLARI****Erdonova Mohinabonu Uchqun qizi****Eshpo'latova Odina G'ulom qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 25/2 guruh 1-kurs talabalari

odinaeshpolatova777@gmail.comerdonovamohinabonu@gmail.com**Turg'unpo'latov Diyorbek Ro'zmamat o'g'li**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

d.turgunpolatov@cspu.uz**ANNOTATSIYA**

Mazkur ish ovozli nutqning lingvistik ekspertizasi tushunchasi va uni o'rganish metodlariga bag'ishlangan. Unda ovoz yozuvlari asosida shaxsni aniqlash, nutq mazmunini baholash hamda nutqdagi individual xususiyatlarni tahlil qilish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda fonetik, leksik va pragmatik tahlil, shuningdek, akustik va kompyuter texnologiyalariga asoslangan usullarning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Ish natijalari sud-ekspertiza amaliyotida ovozli nutqni tekshirish jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ovozli nutq, lingvistik ekspertiza, fonetik tahlil, akustik tahlil, nutq identifikatsiyasi, individual nutq xususiyatlari, kompyuter tahlili, sud-ekspertiza.

Ovozli nutqning lingvistik ekspertizasi tushunchasi:

Ovozli nutqning lingvistik ekspertizasi predmeti tovushli nutq sohasidagi ekspert-mutaxassislarning maxsus bilimlari asosida aniqlangan faktik ma'lumotlar, ishning holatlari, tovush muhiti, shart-sharoitlar, vositalar, tovush yozuvlari materiallari va izlaridan iborat. Tekshiruv obyektini tovush shaklidagi ma'lumot manbai va ushbu manba qayd etilgan materialni saqlash vositasidan iborat tizimdir. Bunday tizimlarga fuqarolik va jinoyiy ishlar materiallariga dalil yoki boshqa hujjatlar sifatida ilova qilingan elektron ommaviy axborot vositalaridagi materiallar, ommaviy ravishda tarqatilgan og'zaki bayonotlar, shu jumladan internet aloqalari orqali tarqatilganlar, tezkor-qidiruv tadbirlari, tergov va boshqa protsessual harakatlar davomida olingan og'zaki nutqning fonogrammalari kiradi.[1:30]

Maqsadi: Ovozli nutq yozuvlarining ishonchliligini, uning kimga tegishli ekanligini va nutqning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash.

Obyekti: Audio- va video-yozuvlar, shu jumladan nutq yozuvlari.

Turlari: Identifikatsion ekspertiza: Ovozli nutqni kim aytganini aniqlash.

Avtomatik identifikatsiya: Nutqni avtomatik tarzda aniqlash uchun kompyuter dasturlaridan foydalanish.

Ma'lumotni tahlil qilish: Nutqdagi ma'lumotni o'rganish, masalan, kimningdir nutqida qanday yolg'on borligini aniqlash.

Ovozli nutqni o'rganish metodlari

• Fonetik-fonologik tahlil:

Nutqning tovush tuzilishi, talaffuzi, aksenti va ritmini o'rganish.

Nutqning tempini va ohangini tahlil qilish.

Ovozning balandligi, turlari va ovoz qatnashishini tekshirish.

• Leksik-semantik tahlil:

Lug'at tarkibini, so'zning ma'nosini, matnning mazmunini tahlil qilish.

Nutqning lug'aviy boyligi va qashshoqligini aniqlash.

Tilshunoslikdagi so'zlashuv usullarini aniqlash.

• Grammatik tahlil:

Nutqning grammatik tuzilishini o'rganish, jumladan so'z birikmalari, gap tuzilishini tekshirish.

Nutqning grammatik noto'g'riliklarini aniqlash.

• Nutqning grammatik noto'g'riliklarini aniqlash.

Pragmatik tahlil:

Nutqning maqsadini, kommunikativ vazifasini va uning o'ziga xos uslubini tahlil qilish.

Kompyuterli tahlil:

Ovozli nutqni avtomatik tarzda tahlil qilish uchun maxsus dasturlar va algoritmik usullardan foydalanish.

Ovozli nutqning psixolingvistik va nutqiy-psixologik xususiyatlari:

Ovozni va nutqning shaxsning shaxsiy xususiyatlarini aks ettiruvchi belgilarini o'rganish.

Nutqning emotsional holat, shaxsiyat va ma'naviy sifatlar bilan bog'liqligini tahlil qilish.

Og'zaki nutqni lingvistik tekshirishning vazifalari quyidagilardan iborat:

• audioyozuvni tahrirlash mavjudligi yoki yo'qligini aniqlash;

• og'zaki nutq asosida shaxslarni aniqlash va diagnostika qilish (jumladan, yozuvda keltirilgan ovozning shu shaxsga tegishliligi, so'zlovchining ona tilida gaplashishi, tilni bilish darajasi, ta'lim darajasi va nutq madaniyatining rivojlanishi);

• impulsli shovqin yoki shovqin bilan buzilgan nutq signalining tushunarli-ligini oshirish;

- so'zlovchida urg'uning mavjudligi yoki yo'qligi;
- so'zlovchining suhbatdagi rol funksiyasini aniqlash;
- ma'ruzachining ma'lum bir kasbiy sohaga mansubligini aniqlash;
- ma'ruzachilar sonini aniqlash (polilogdagi yuzlar sonini aniqlash va polilogning remarkalarini shaxs bo'yicha tasniflash);
- og'zaki matnning so'zma-so'z mazmunini o'rnatish;
- nutqda qo'llaniladigan dialektizm, jargon va hokazolarni izohlash;
- so'zlovchining hissiy-psixologik holatini aniqlash (shu jumladan, og'zaki matnni yaratish uchun noodatiy holat yoki g'ayrioddiy sharoitlar mavjudligi);
- og'zaki nutqda ifodalangan ma'nolarni aniqlash, kommunikatorga ta'sir qilishning muayyan maqsadlariga erishish uchun matnning yo'nalishini belgilash nuqtayi nazaridan ma'nolarni tahlil qilish;
- ig'vo va tovlamachilik, tijorat poraxo'rlik, tahdid va shantaj, g'ayriqonuniy harakatlarga undash va undash, jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etishga tayyorgarlik ko'rish, jinoyat yoki huquqbuzarlikni yashirish belgilarini aniqlash;
- ekstremistik materiallar, tuhmat, haqorat, nafrat, adovat, tashviqot belgilarini aniqlash (eksklyuzivlik va ustunlik, g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar, giyohvand moddalarni iste'mol qilish va boshqalar), oqlash, biror narsaga chaqirish va boshqalar.[1:31]

Lingvistik ekspertiza yurisprudensiya sohasidagi sud ekspertizalari tarkibida shakllangan bo'lib, tilshunoslikning yangi ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uni alohida ilmiy yo'nalish sifatida baholashning o'ziga xos sabablari bor. Avvalo, lingvistik ekspertizani ishlab chiqish va uni amaliyotda qo'llash jarayonida lingvistik bilimlarning turli qatlamlari birgalikda qo'llanadi. Bu jarayonda tor ixtisoslik emas, balki keng qamrovli ilmiy bilimlar majmuasi zarur bo'ladi.

Ekspertiza jarayonida lingvist-ekspert mavjud ilmiy tadqiqotlar, lug'atlar va qo'llanmalarga murojaat qiladi. Turli bahsli vaziyatlarda lingvistik bilimlardan foydalanish, ularni yuridik mezonlar bilan uyg'unlashtirishga ehtiyoj ortib bormoqda. Savdo belgilari va mualliflik huquqlarining buzilishi, plagiat, kodlangan logotiplar va yorliqlar, matn avtorizatsiyasi, haqorat va tuhmat mazmunidagi yozishmalar, ekstremistik xabarlar, so'zlarning kontekstual ma'nolari, og'zaki yoki elektron matnlar, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar kabi ko'plab holatlar lingvistik ekspertiza yordamida tahlil qilinadi.

Bugungi kunda kiberjinoyatlar, o'z joniga qasd qilishga oid yozuvlar muallifligini aniqlash, vasiyatnomalar mazmuni, politsiyaga berilgan arizalardagi tortishuvli iboralar ham lingvistik ekspertizaning muhim obyektlariga aylandi. Shuningdek, ekstremistik ruhdagi murojaatlarning asl mohiyatini aniqlashda ham tilshunos-ekspertning o'rni katta.

Lingvist-ekspert hukm chiqarmaydi. Uning vazifasi — hukmga asos bo'ladigan til birliklarini ilmiy tahlil qilishdir. Ushbu tahlillar jinoyatchi yoki qonunbuzarni aniqlash imkonini yaratadi. Masalan, muallifi noma'lum bo'lgan matnlarni o'rganishda ekspert til xususiyatlari orqali muallifning ijtimoiy toifasi, kelib chiqish hududi, yoshi, jinsi haqida taxminiy ma'lumot beradi.

Bir yoki bir nechta bahsli matn mavjud bo'lganda mualliflikni aniqlash yanada murakkablashadi. Sud-mualliflik tahlilida matnning sintaktik, semantik, leksik, stilistik, imlo va punktuatsion xususiyatlari chuqur o'rganiladi. Mazkur xususiyatlar muallifning individual til uslubini aniqlashga yordam beradi. Bahsli matnlar vasiyatnomalar, tahdid xatlari, o'z joniga qasd qilish haqidagi yozuvlar va boshqalar bo'lishi mumkin.

So'nggi o'n yillikda lingvistik tahlil obyektlari soni yanada kengaydi. Elektron pochta, SMS xabarlar, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa matnlar ekspertiza mavzusiga aylangan. Biroq matn qanchalik qisqa bo'lsa, muallifga xos atributlar shunchalik kam bo'lishi sababli ekspertning vazifasi ham murakkablashadi.

Ekspertiza o'tkazishda turli manbalar, usullar va texnik vositalar qo'llanadi. Lingvistik ekspertiza natijasi ko'pincha sud hukmi yo'nalishiga bevosita ta'sir etuvchi dalil sifatida qaraladi. Ekspertiza uchun ma'lumotlar bazasining turli ko'rinishlari zarur. Tadqiqotlarda lingvistik ekspertizaning quyidagi turlari ajratib ko'rsatiladi:

1. qo'lyozma matnlar (shaxsiy yozishmalar, elektron pochta, SMS xabarlar);
2. hujjat matnlari;
3. konfliktli matnlar;
4. ekstremistik materiallar;
5. reklama matnlari;
6. tovar belgilari;
7. gazeta matnlari lingvistik ekspertizasi.

Bu ro'yxat to'liq emas, chunki sud-kriminalistik jarayonlarning murakkablashuvi lingvistik ekspertizaning yanada ko'proq tarmoqlarga bo'linishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, hozirgi vaqtda yirik firmalar va tashkilotlar logotiplarining lingvistik tahlili ham amalga oshirilmoqda. Bunda deduktiv va induktiv metodlar qo'llanadi. Deduktiv metod umumiy gipotezalardan kelib chiqib, umumiy xulosa chiqarishga asoslanadi. Bu jarayonda matnga eksperimental emas, balki mantiqiy tahlil asosida yondashiladi. Chunki ayrim logotiplar o'zida yashirin belgilar yoki axboriy kodlarni mujassam etishi mumkin.

Lingvistik ekspertiza tadqiqot metodlari uch guruhga bo'linadi:

1. **empirik metodlar** — kuzatish, taqqoslash, o'lchash, eksperiment;
2. **nazariy metodlar** — abstraktlikdan konkretlikka ko'tarilish va boshqalar;

3. empirik-nazariy metodlar — analiz, sintez, induksiya, deduksiya, modellashtirish, abstraktlashtirish va boshqalar.

Kuzatish metodi asosan anonim xatlar, haqoratni aniqlashga qaratilgan murojaatnomalar, reklama matnlari kabi holatlarda qo'llanadi. Dastlabki bosqichda ekspert yozuv dinamikasi, siyoh xususiyati, ruchka yoki qalam bosimi, varaqdagi izlar kabi belgilarni o'rganadi. Turli ruchkalarda yozilgan namunalardagi o'zgarishlar qayd etiladi. Qo'l yozuvi shaxsning individual uslubi bo'lib, ilk o'rinda nusxa olish orqali shakllanadi. Mashq qilish jarayonida harflar takrorlanib, individual xususiyatlarga ega yozuv malakasi paydo bo'ladi.

Qo'l yozuvda uch asosiy uslub mavjud:

blok — bosh harflar bilan, harflar ajratilgan holda yoziladi;

skript — kichik harflar bog'lanmaydi, bosma matnga o'xshaydi;

kursiv — harflar bir-biriga ulanadi.

Infraqizil nurlar orqali yozuvdagi o'zgarishlarni aniqlash mumkin.

Taqqoslash metodi orqali konfliktli matnlarning xarakteri aniqlanadi. Kuzatish jarayonida aniqlangan belgilar asosida dastlabki xulosalar beriladi. Ayollar nutqi, erkaklar nutqi, yosh toifalari, hududiy xoslanish kabi umumiy til belgilariga qarab matn muallifi haqida taxminiy fikr shakllantiriladi. Qo'l yozuvi, elektron pochta xabarlarini, takrorlanuvchi naqshlar, maxsus iboralar o'zaro taqqoslanadi.

Har bir shaxsning og'zaki yoki yozma nutqida individual xususiyatlar mavjud. Ekspertning vazifasi — texnik jihatlarni emas, balki ana shu individual til xususiyatlarini tahlil qilish orqali muallif haqida ma'lumot berishdir. So'zlarning yashirin ma'nolari, sematik qatlamlari matnning asl mohiyatini ochishga yordam beradi. Ba'zan oddiy shior yoki chaqiriq ortida ekstremistik mazmun yashirinishi mumkin.

Tahlilning analiz metodiga to'xtaladigan bo'lsak, bu metod bir butunni tashkil etuvchi qismlar, bo'laklar, tomonlar va elementlarning o'rnini aniqlashga xizmat qiladi. Analiz yordamida predmet yoki hodisaning tarkibi, tuzilishi va ichki bog'liqliklari o'rganiladi. Qo'lyozmalarni taqqoslash, bosma nashrlar, imzolar, raqamlar, urushni targ'ib qiluvchi yoki ijtimoiy xavfsizlikka tahdid soluvchi materiallarni tahlil qilish jarayonida ushbu metod keng qo'llanadi.

Ba'zan ekspertlar matnning "kodi"ni ochishda uni qismlarga ajratishni emas, balki yaxlit holda, tizimli tarzda tahlil qilishni afzal ko'rishadi. Shunday bo'lsa-da, analiz lingvistik ekspertizada eng muhim metodlardan biri hisoblanadi. Konfliktli matnlarni tahlil qilishda hujjatning tayyorlanish texnikasiga — yozuv quroli, siyoh turi, qog'oz holati, yozuv bosimi (qo'lyozma matnlarda) kabi belgilariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bunday belgilarni mayda qismlarga ajratib o'rganish matn muallifi haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtirishga yordam beradi.

Bizning fikrimizcha, bunday universal texnika ishlab chiqilmaydi, chunki ko'plab amaliy muammolar mavjud va ularning har biri identifikatsiya tizimining xususiyatlariga o'z talablarini qo'yadi. Og'zaki nutqning zamonaviy ekspertizalarini o'tkazishda ekspert sud-tibbiy tadqiqotlari uchun maxsus ishlab chiqilgan mahalliy va xorijiy dasturiy mahsulotlardan foydalaniladi: SIS dasturi bilan IKAR nutq signallarini tahlil qilish uchun instrumental kompleks (Sankt-Peterburg), Justiphone (Orel), OT Expert dasturiy paketlari (Moskva shahri). Ekspert tizimi Phonexi (Moskva), ovoz muharriri CoolEdit, Sound Forge, PRAAT (AQSH) va boshqalar.[2:40]

Og'zaki nutqni lingvistik tekshirishning nazariy asoslari turli ijtimoiy, gumanitar, tabiiy va texnik fanlardan olingan ilmiy ma'lumotlar bilan shakllanadi. Og'zaki matnlarni tahlil qilish fanning turli sohalari bilimlarini jalb qilishni talab qiladigan murakkab vazifadir. Shunday qilib, ovoz yozuvidan odamni aniqlash kabi murakkab vazifa uchun mutaxassislar fiziologiya, tibbiyot, fizika, mantiq, psixologiya, huquq, tilshunoslik, elektronika, tizimli tahlil nazariyasi va boshqalar ma'lumotlaridan foydalanishlari kerak. Boshqacha aytganda, mutaxassislar deyarli barcha mavjud fanlar adabiyotiga murojaat qiladilar. Ularning har birining og'zaki nutqni lingvistik tekshirish nazariyasini shakllantirishga qo'shgan hissasi o'rganilayotgan obyekt xususiyatlarining tuzilishi va barqarorligini belgilovchi qonuniyatlarni tushuntirishdan iborat.

Xulosa

Aytib o'tish joizki, umumiy metodlar turli tipdagi lingvistik ekspertizalarni o'tkazishda qo'llaniladi. Ushbu metodlarning ayrimlari keng qamrovli, ayrimlari esa tor doirada qo'llanishi bilan farqlanadi. Umumiy metodlar ekspertiza jarayonida birlamchi "ochqich" vazifasini bajaradi. Biroq bitta konfliktli matn bo'yicha yakuniy xulosa chiqarishda faqat umumiy metodlarga tayangan holda qaror qabul qilib bo'lmaydi.

Shundan kelib chiqib, lingvistik ekspertizaning barcha turlarida empirik-nazariy metodlarning ayrimlaridan, nazariy tadqiqot metodlarining esa deyarli barchasidan foydalanish mumkin. Istisno holatlar esa matnning mazmuni, nutq vaziyati va mavzuga xos xususiyatlarga bog'liq bo'ladi. Bunday vaziyatlarda lingvist-ekspert umumiy metodlarni tanlashni o'z ixtiyoriga ko'ra, vaziyatning talabi va maqsadiga muvofiq belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Torayeva D. Linguistic expertise as a branch of legal linguistics. *Academicia*. Vol. 10 Issue 12, December 2020.
2. Mengliyev B. Amaliy filologiya istiqbollari va uning "Davlat tili to'g'risida"gi Qonun ijrosiga uyg'unligi imkoniyatlar eshigining "kaliti". *Ma'rifat gazetasi*, 2015-yil 10-oktabr.

3. Соппов Б. И. Современные методы осуществления религиоведческой экспертизы материалов религиозного содержания. X. Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi tashkil etilganligining 70 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan Sud ekspertizasi: Kecha va bugun ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021-yil 30-iyun – 1-iyul).
4. Солиева Н. А. Обоснование лингвистических и правовых аспектов политических текстов. Суд-сёсатшунсолик-лингвистик экспертisasi. Ekspertlar uchun uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2015.
5. Хайитов Х. Қонун ижодкорлигида юридик-лингвистик экспертиза ўтказишнинг ташкиллий ва ҳуқуқий масалалари. Monografiya. Toshkent, 2012. – В. 50.
6. Халилов А. У. Суд-экспертиза соҳасида мус тажриба берган имкониятлар. “Ўзбекистон суд экспертisasi” ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журнали, 2021.
7. Ixtisoslashgan atamalar lingvistik ekspertisasi Otajonova D.B Toshkent-2025 [1:31]
8. Ixtisoslashgan atamalar lingvistik ekspertisasi lingvistik ekspertisasi Otajonova D.B Toshkent-2025 [2:40]